

АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РОСТОМ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Н. Гулямова¹

Аннотация:

Совершенствование Развитие креативности, навыков решения проблем и критического мышления дает возможность создавать свое будущее и вдохновлять более достойные поколения на правительство. В данной статье рассматривается проблема важности роли креативности в финской системе образования, которая поощряет и ценит творчество в дополнение к академическим успехам, и возможности ее применение в Узбекистане. Цель данной статьи – изучить особенности функционирования финской системы образования, ориентированной на развитие креативности обучающихся, а также выявить роль творчества в обучении в двух странах. В результате сравнительного анализа выявлены сходства и различия между подходом к образованию школьников из Узбекистана и Финляндии. Выявлено, что в системе образования Узбекистана важнейшей целью правительства является развитие у детей патриотизма, а также навыков (каких, укажите), которые могут пригодиться в будущем. При обучении в школах Финляндии учителя делают акцент на упор на равные возможности для всех учащихся, сильный акцент на благополучии учащихся и целостном развитии, высокий уровень профессионализма и самостоятельности учителей, а также учебную программу, которая способствует критическому мышлению, решению проблем и творчеству. Таким образом, Финская система образования является весьма эффективной, поэтому она популярна во многих странах.

Ключевые слова: навыки решения проблем, креативность, критическое мышление, финская система образования, методология, академическая успешность

doi: <https://doi.org/10.2024/xgvj5277>

Знакомство

В настоящее время развивающиеся страны большое внимание уделяют системе образования, как основе социально-экономического развития. «Основными принципами государственной политики в области образования на современном этапе развития Республики Узбекистан являются гуманистический, демократичный характер обучения и воспитания; непрерывность и преемственность образования; обязательность общего среднего и доступность среднего специального, профессионального и высшего образования; общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов; поощрение образованности, таланта» (Таллибаев, 2016). Известно, что в передовых странах академическая система и культура страны тесно связаны с развитием других отраслей экономики. Ярким примером

¹ Нигина А. Гулямова, Узбекско-Финский педагогический институт, ул. Спитамен шох, 166, Самарканд, 140100, Узбекистан

является страны Северной Европы, в частности Финляндия, которая за несколько десятилетий смогла превратить свою систему образования из посредственной в одну из самых эффективных на международном уровне. Большинство стран используют финские учебные пособия для развития творчества, грамотности чтения, математики и естественных наук среди молодежи (Franko Anja, 2011).

Многие педагоги и ученые считают, что система образования в Финляндии более сложная, а методы не похожи на модели других стран. В Финляндии профессия учителя, наряду с ценностью, придаваемой обучению и образованию, неизменно занимает видное и уважаемое место в обществе.

Финская системы образования отличаются высоким уровнем креативности, что делает ее весьма эффективной. Педагогические методы учителей ориентированы на создание благоприятной учебной среды. Обучение финскому языку направлено на то, чтобы каждый ученик стремился учиться как можно лучше и развивал любовь к обучению на протяжении всей жизни. Креативность и равенство финских учителей отражаются в их учебном процессе, и они обладают высокой степенью автономии в своей работе, доброжелательным климатом в академическом педагогическом образовании (Toirov, Rahimberdiyev, Nasriddinov, 2023).

По словам Хосе Карлоса Кампосано (Camposano, 2017), качество финского образования – это не только вопрос восприятия, но и статистически подтвержденное результатами хорошо зарекомендовавших себя международных оценок, таких как Программа международной оценки учащихся (PISA). PISA – тест для школьников на расчет читательской грамотности, математики, творческих способностей. Большинство стран мира используют финские тесты для проверки и сравнения знаний школьников. Начиная с 2000 года, когда Международный тест PISA, который проводился среди учащихся 9-х классов, финская молодежь продемонстрировала высокие показатели читательской грамотности (Lee Kuusiehto-Awale, 2014).

Финляндия успешно достигает высоких образовательных результатов в мировом масштабе, что делает ее лидером в области образования. Финская образовательная система включает в себя четыре основных фактора, способствующих развитию творческих способностей, качественному преподаванию и устойчивому лидерству среди учащихся начальной школы.

А. Финские школы характеризуются хорошо сбалансированной и ориентированной на ребенка учебной средой. Правительство и педагоги сосредоточены на создании инклюзивной и благоприятной атмосферы для учащихся, в которой они могут активно участвовать, а уроки должны быть понятны учащимся.

Б. Правительство Финляндии уделяет особое внимание квалификации педагогов. В Финляндии учителя должны иметь высокую квалификацию или степень магистра для обучения школьников (Lee Clare, 2018). Тщательная подготовка гарантирует, что учителя хорошо подготовлены к требованиям профессионального обучения.

В. Руководство школьным образованием должно находиться в руках опытных и квалифицированных педагогов.

Эти факторы в совокупности способствуют созданию успешной точки основы в финской академической системе, где поощряются самостоятельность и

активность учеников, тем самым развиваются их творческие способности и раскрывается потенциал (Kirsi Tirgi, 2017).

Творчество является основным источником совершенствования педагогических, логических и нравственных навыков у школьников. Основным фактором, который может привести к развитию академических навыков в школьной системе, является креативность. По словам Тару (Tagu Konst, 2017), функция творчества в системе образования имеет первостепенное значение. Однако, творчество требует свободной и открытой среды для развития навыков детей. В то же время есть опасения, что структура часто подавляет оригинальность. В основном это связано с тем, что механическое заучивание и результаты тестов имеют приоритет, ошибки и риск стигматизированы, а возможностей для самовыражения и решения проблем недостаточно. Креативность – один из ключевых факторов успеха школьников.

Современное общество Узбекистана, движимое глобализацией, технологическим прогрессом и распространением информации, требуют творческих и целеустремленных граждан, способных найти баланс между нравственностью и величием.

Поэтому целью исследования является изучить особенности функционирования системы обучения, ориентированной на развитие креативности обучающихся, а также выявить роль творчества в обучении современной личности.

Методология

Исследование включает в себя анализ и статистический обзор литературных данных, теоретических методов исследования, изучение и анализ философской, социологической, педагогической и психологической литературы по проблеме исследования, подходов ученых к исследуемой проблеме, сравнение систем образования двух стран.

Результаты исследования

Внедрения эффективной системы образования, ориентированной на развитие потенциала каждого школьника, является приоритетным в Узбекистане. Республика нацелена на повышение общей успеваемости детей, а также развитие их талантов и способностей. В финской системе образования особое внимание уделяется обучению, ориентированному на ученика, которое побуждает учеников активно участвовать в учебном процессе и следовать своим увлечениям и интересам. Этот метод может помочь детям развить любовь к учебе на всю жизнь и преданность школе.

Системы образования Финляндии и Узбекистана отличаются по нескольким параметрам:

А. Финская образовательная система уделяет особое внимание творчеству на всех уровнях обучения, включая 1-6 классы. Национальная учебная программа Финляндии уделяет большое внимание творческим и художественным областям, включая музыкальный театр, драму и искусство визуализации. Считается, что эти курсы имеют решающее значение для того, чтобы помочь ученикам развить свои способности к воображению, творчеству и самовыражению. Стратегии обучения, основанные на исследовании, и методы обучения, основанные на проектах, также используются для того, чтобы вдохновить детей на оригинальные мыслительные процессы и способности решать проблемы. Нужен источник

В Узбекистане особое внимание уделяется творчеству в начальном образовании, которое охватывает уровни 1-4 классов. Литература, музыка и изобразительное искусство – это лишь некоторые из областей, которые являются частью национальной

учебной программы, поощряющей творчество. Учащиеся имеют возможность использовать различные художественные средства, включая повествовательное повествование описание, создание произведений искусства, пение и рисование, для самовыражения. Кроме того, педагоги поощряют учащихся мыслить творчески и решать проблемы самостоятельно, используя различные стратегии обучения, включая обучение, основанное на исследовании, и образование, основанное на проектах.

Б. Принципом «среднего» образования в Финляндии является равенство. В стране нет «свободных» или привилегированных школ. Каждый ученик в системе начальных школ Финляндии получает помощь и инструменты, необходимые для достижения психологического и интеллектуального успеха, благодаря подходу системы, который ценит равенство и индивидуальное обучение. В Финляндии 11 учеников в самой маленькой школе и 960 учеников в самой большой (2019 г.). Каждая школа получает одинаковое количество финансирования, ресурсов и возможностей.

В. Цель системы начального образования Узбекистана состоит в том, чтобы вооружить всех детей пониманием, а также способностями, необходимыми для достижения успеха в профессиональной и личной жизни в будущем. В Узбекистане в одних школах обучается 250 учеников, в других – 3 000. Школы ранжируются в зависимости от того, насколько хорошо их ученики интегрируются в общество.

Сравнение систем образования Финляндии и Узбекистана

Аспекты образования	Финляндия	Узбекистан
Тест	Поступление в университет	Тесты как доказательство успеха
Система классов	Ни один студент не терпит неудачу	Ни один студент не терпит неудачу
Домашнее задание	30-минутного обучения дома	Дисциплинирование студентов
Метод	Бесплатное обучение	Строго с методами
Атмосфера в классе	Веселье	Дисциплинированная атмосфера
Классификация преподавателей и студентов	Нет квалификации	Нет квалификации
Иностранный язык	Начальная школа 3 класса	с 1-го класса начальной школы
Количество учебных дней	190 дней	250 дней

В Финляндии до тех пор, пока в этом нет настоятельной необходимости, учитель не обязан знать работу или род деятельности родителей ученика. В финской системе образования учителя также должны защищать частную жизнь своих учеников и их семей. Однако в случаях, когда семейные обстоятельства учащегося, например, если родитель болен или член семьи испытывает трудности с бюджетом, влияют на его обучение или общее благополучие, педагог может сотрудничать с семьей, чтобы предложить помощь и руководство.

Уважая узбекские национальные идеалы, модель «Семья-Соседство-Школа» установила долгосрочное сотрудничество между родителями, педагогами и членами общины. Эта концепция рассматривает семью как главного и наиболее ценного учителя детей. Родителям настоятельно рекомендуется в полной мере участвовать в

школьном обучении своих детей, помогая в школе, проводя встречи с родителями и учителями и поощряя обучение своего ребенка дома.

Кроме того, сообщества рассматриваются как важнейшие участники сотрудничества в области образования. Руководителям, компаниям и соседским ассоциациям настоятельно рекомендуется оказывать помощь школам и предлагать услуги как семьям, так и детям.

Г. Финская образовательная система не классифицирует учеников на основе личных качеств или склонностей. «Хороших» и «плохих» учеников не существует. Учащиеся не могут быть сравнены. Школьники с умственной отсталостью и гении считаются «особенными» и посещают занятия вместе. Учащиеся с ограниченными возможностями, как правило, получают образование в обществе.

Педагоги создают и используют уникальные обязанности для одаренных учеников и специальные задания для неактивных детей. Упражнения планируются исходя из навыков и умений ученика. В узбекском народе хорошо развиты общеобразовательные школы.

Инклюзивное образование в Узбекистане — это практика предоставления равных образовательных возможностей всем учащимся, включая людей с ограниченными возможностями, особыми потребностями или другими проблемами. Правительство Узбекистана приложило усилия для продвижения инклюзивного образования и обеспечения доступа всех детей к качественному образованию независимо от их происхождения и способностей.

Некоторые ключевые инициативы и политики, связанные с инклюзивным образованием в Узбекистане, включают:

1. Законодательная база: В Узбекистане действуют законы и нормативные акты, поддерживающие инклюзивное образование, такие как Закон «Об образовании», который гарантирует право на образование для всех детей, включая детей с ограниченными возможностями.

2. Обучение и наращивание потенциала. Прилагаются усилия по обучению учителей и школьного персонала методам инклюзивного образования, чтобы лучше поддерживать учащихся с различными потребностями в обучении. Специализированные учебные программы и семинары часто организуются для повышения навыков учителей в работе с учащимися с ограниченными возможностями.

3. Инфраструктура и ресурсы. Правительство работает над улучшением школьной инфраструктуры и предоставлением необходимых ресурсов и вспомогательных услуг для размещения учащихся с ограниченными возможностями. Это включает в себя адаптацию классных комнат, предоставление технологий и обеспечение доступности помещений.

4. Информированность и пропаганда: В Узбекистане растет осознание важности инклюзивного образования, и предпринимаются пропагандистские усилия для продвижения прав детей с ограниченными возможностями и повышения осведомленности о преимуществах инклюзивного образования.

Несмотря на достигнутый прогресс в продвижении инклюзивного образования в Узбекистане, проблемы все еще остаются, включая ограниченность ресурсов, нехватку подготовленного персонала и отношение общества к инвалидности. Необходимы дальнейшие усилия по дальнейшему развитию практики инклюзивного образования и обеспечению равного доступа всех детей к качественному образованию в Узбекистане.

Д. Учащиеся финской системы образования, как правило, получают несколько каникул каждый год. Точное количество каникул может отличаться в зависимости от региона Финляндии и уровня образования. Однако, соблюдаются следующие общие требования: осенние каникулы, как правило, проходят в октябре или ноябре в течение одной недели; рождественские каникулы - в конце декабря или начале января на две недели; зимние каникулы - в феврале или марте, часто делятся неделю; пасхальные каникулы делятся неделю в апреле; весенние каникулы обычно делятся неделю в начале июня или конце мая.

Система образования в Узбекистане обычно дает ученикам много каникул в год. Точное количество каникул может отличаться в зависимости от географии Узбекистана и уровня образования. Однако также, существуют общие критерии: зимние каникулы, как правило, начинаются в конце декабря или начале января и для две недели; весенние - в марте или апреле в течение одной недели; летние каникулы обычно делятся три месяца с конца мая.

Различия между узбекской и финской системами базового образования

Узбекистан	Финляндия
В системе образования много конкуренции.	Приоритет принципа равенства
Есть классовая резиденция и рейтинговая система.	Не существует системы классового проживания
Учебная нагрузка +/- 38 часов каждую неделю.	35 часов занятий в неделю
Внедрение научных методов посредством наблюдения, вопросов, переговоров и общения.	Метод решения проблем Школьное эффективное обучение, цифровые технологии, групповая работа, креативность и навыки решения проблем.
Раздача заданий — это почти рутинная повестка дня каждого человека, работающего лицом к лицу.	Не перегружать учащихся множеством задач.
Минимальная квалификация учителя — степень бакалавра. Эффективное обучение в школе, при приеме учителей используется национальный экзамен.	Минимальная квалификация учителя – степень магистра. Прием учителей осуществляется через объективные оценки
Квалификация для поступления в базовое образование составляет не менее 7 лет.	Квалификация для поступления в базовое образование составляет не менее 7 лет. Обучение математике в начальной школе предполагает концентрацию, слушание, общение для формулирования математических концепций и структур, а также развитие моделей логического мышления.

Source: [Adha et al., \(2019\)](#)

Финское образование считается одним из лучших в мире по нескольким причинам и творчество в системе образования имеет ряд преимуществ.

А. Мотивация и вовлеченность. Мотивация и вовлеченность являются важнейшими компонентами творчества в образовании. Когда учащиеся мотивированы, они с большей вероятностью будут вовлечены в творческий процесс, что приводит к лучшим результатам. Вот несколько способов, с помощью которых мотивация и вовлеченность могут быть стимулированы в творческом образовании: Создайте позитивную и благоприятную среду; ставить сложные, но достижимые задачи; предлагать поощрения и вознаграждения; включать практические занятия; и использовать мультимедийные ресурсы.

Б. Улучшенные навыки решения проблем. Предлагая свежие и оригинальные подходы к решению проблем, креативность может значительно улучшить способность человека решать проблемы. Вот несколько способов, с помощью которых творчество может улучшить способность человека решать проблемы: стимулировать творчество; приспособляемость; экспериментирование; критическая оценка мышления; и вдохновение нестандартным способом.

В. Эмоциональное развитие. Творчество может быть очень полезным для эмоционального роста, поскольку оно позволяет людям выражать и анализировать свои эмоции. Творчество может способствовать эмоциональному развитию, предоставляя людям здоровый выход для выражения своих чувств, способствуя самовыражению, развивая самосознание, укрепляя навыки решения проблем и повышая самооценку.

Г. Подготовка к будущему. Креативность — это важная черта для готовности к будущему, потому что она позволяет людям решать сложные проблемы, мыслить творчески и адаптироваться к изменениям. Ниже приведены некоторые способы, с помощью которых творчество может помочь людям подготовиться к следующему: критическое мышление, креативность, гибкость, предпринимательские усилия и общение.

В целом сочетание этих факторов способствовало успеху финской системы образования и ее репутации одной из лучших в мире. Эти преимущества и учитываются при обучении школьников в Финляндии.

В заключение

Таким образом, в след за Тоддом А., мы признаем, что система образования Финляндии является одной из самых эффективных и наиболее используемых систем образования в мире. Когда дети мотивированы, они полны сил. Умение решать проблемы, креативность и навыки критического мышления – главная сила детей.

Можно утверждать, что у каждой нации или государства есть свой путь, ведущий к процветанию. Развитие финской системы образования получило признание через несколько десятилетий. Правительство Узбекистана считает, что данный опыт обеспечит расцвет творческих способностей, интеллектуального потенциала и мировоззрения молодых людей. Использование финской системы образования в Узбекистане, которая включает в себя решение проблем, креативность и навыки критического мышления.

Важно то, что мы движемся вперед и, несомненно, разработаем специальную образовательную программу для нашего общества!

Список использованной литературы:

- [1]. Adha, A, M., Gordisona, S., Ulfatin, N., Supriyanto, A. (2019). Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*. TADBIR, 3 (2), 146-160. <http://dx.doi.org/10.29240/jsm.p.v3i2.1102>.
- [2]. Кампосано, Д. К. (2017). Разработка систем «продукт-сервис» для финского дошкольного образования и ухода за детьми. <https://aaltodoc.aalto.fi/items/bb50950a-fc86-4fc8-8145-8ca3e7c57311>
- [3]. Franko, Anja; Sahlberg, P. (2011). Уроки финского языка: чему мир может научиться из изменений в образовании в Финляндии? Нью-Йорк: Teachers College Press. [Рецензия на книгу] - В: *CEPS Journal* 1 (2011) 3, S. 167-170 - URN: urn: nbn:de:o11-pedocs-110986 - DOI: 10.25656/01:11098 https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=11098&la=ru
- [4]. Курси Турри, Сокхе Чо, Дохи Ан и Кэмпбелл, Д. Р. (2017). Образование для творчества и развития талантов в 21 веке. Международные исследования в области образования, 2017. <https://www.hindawi.com/journals/edri/2017/5417087/>
- [5]. Ли Клэр и Ричингс Лоррейн. (2018). Обзор фактических данных в пользу национального подхода к профессиональному обучению в образовании. Открыть исследование в Интернете. <http://oro.open.ac.uk/57156/>
- [7]. Ли Куусиехто-Авале и Тапио Латеро. (2014). Финский пример базового образования для всех с качественными результатами обучения. *Журнал образования и исследований*, 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3126/jer.v4i1.9619>
- [8]. Марлина, К. Н., и Зульфатми. (2023). Анализ книги Teach Like Finland для разработки стратегий обучения материалу закята в исламской старшей школе. *Журнал исламского образования*, 6, 202–215. <https://doi.org/10.22373/jie.v6i2.18515>
- [9]. Тару Конст, Юха Хакала, Кари Уускюля и Эса-Матти Ярвинен. (2017). Вопрос творчества в финской программе начальной школы. *Журнал исследований в области образования*, 209–226. https://www.researchgate.net/publication/319481853_The_Question_of_Creativity_in_the_Finnish_Elementary_School_Curriculum
- [10]. Тиллабаев, С. Б. Система образования как рычаг для устойчивого развития государства / С. Б. Тиллабаев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1022-1024. — URL: <https://moluch.ru/archive/115/29931/> (дата обращения: 17.02.2024).
- [11]. Тоиров, С. А., Рахимбердиев, О. А., и Насриддинов, Д. А. (2023). Опыт Финляндии в развитии системы образования Узбекистана, 36–39. <https://cyberleninka.ru/article/n/finland-s-experience-in-the-development-of-uzbekistans-education-system>